

UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PROCESSOS EROSIVOS

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 27/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8086942

Maurício de Jesus Carretilha¹

Jorge Eduardo da Silva²

RESUMO

Este artigo científico foi realizado com base no estudo bibliográfico sobre utilização de técnicas de recuperação de áreas degradadas processos erosivos, a área que sofre degradação consiste nas suas modificações de características naturais. Devido ao aumento desordenado da população, e o crescimento de desmatamento, ocorre elevado índice de áreas degradadas que desenvolvem indícios ocasionados em processos erosivos. **Objetivo:** realizar um levantamento bibliográfico sobre técnicas de bioengenharia aplicadas na recuperação de áreas degradadas em processos erosivos.

Metodologia: Esta pesquisa é caracterizada qualitativa, realizada através de estudos disponíveis nas bases de dados google Scientific Electronic Library Online (SciELO), google acadêmico em busca de livros e manuais técnicos. **Resultados:** o estudo, possibilitou o conhecimento em conformidades aos danos e consequências causados pela degradação de solos são primeiramente analisados em relação aos aspectos físicos do ambiente, como solo, relevo e clima. Outro aspecto muito importante no processo de degradação é a ação antrópica. **Conclusão:** Dessa, maneira conclui-se que a

intensificação de processos naturais decorrentes das ações do homem tem levado a um alto nível de degradação do solo, gerando impactos negativos a longo prazo, o que se torna essencial no decorrer do tempo a recuperação de áreas degradadas.

Palavras-chave: Degradação; erosão do solo; recuperação.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo foi realizado com base no estudo bibliográfico sobre utilização de técnicas de recuperação de áreas degradadas processos erosivos, a área que sofre degradação consiste nas suas modificações de características naturais. Ocorre devido alterações das características do solo, em conjunto com inúmeros problemas ocasionados pela ação humana, degradando principalmente as suas características físicas, químicas e biológicas, comprometendo assim, a qualidade de vida dos seres humanos (SALOMÃO; BARBOSA; CORDEIRO, 2020).

No entanto, é importante mencionar que o crescimento urbano contribuiu bastante com o aumento das atividades agropecuárias e industriais, o que atrai muitas pessoas para cidades que estão em desenvolvimento.

Portanto, esse processo ocasiona muitas mudanças no meio ambiente, gerando impactos ambientais, tais como, redução da biodiversidade, degradação do solo e desmatamento acelerado, ocasionando várias consequências para o meio ambiente (ARAUJO et al., 2011).

Dessa maneira, cita-se que a decorrência dos processos erosivos em áreas de urbanização, são ocasionados por diversos fatores, dentre eles podemos citar a declividade da área que está relacionada diretamente no escoamento superficial das águas pluviais, ocorrendo alteração no equilíbrio e conseqüentemente dificultando a infiltração da água no solo, portanto, entende-se que quanto maior for a declividade menor será a taxa de infiltração no solo (ROTTA, 2012).

Devido ao aumento desordenado da população, e o crescimento de desmatamento, ocorre elevado índice de áreas degradadas que desenvolvem indícios ocasionados em processos erosivos, ausência da composição vegetal, depósito de lixo e etc. As áreas degradadas por processos erosivos são consideradas as mais frequentes e que ocasionam perdas irreparáveis, atingindo a população nos aspectos econômicos, sociais e ambientais (SCHMEIER, 2013).

O tema levou em consideração as inúmeras e crescente áreas que sofrem degradação do solo em decorrência de vários processos de desmatamento, realizado pela ação humana ou erosões por processo natural. Dessa forma, os procedimentos executados para a recuperação de áreas degradadas por erosão são vários, portanto a eficiência dos mesmos deve ser analisada, pois em muitos casos são elevados os custos para implementação e acabam não almejando os resultados desejados, indicando a falta de estudo e planejamento focado na eficiência das medidas de recuperação.

O referido estudo, justifica-se pela necessidade de destacar a importância da recuperação de áreas degradadas é necessário para que o ecossistema retorne ao desempenho de suas ações, em virtude que o processo de desmatamento das florestas considera vários problemas ambientais, que afetam as espécies da fauna e da flora, e com isso a população sofre as consequências climáticas locais, erosão do solo e assoreamento (FERREIRA; DIAS, 2014).

O processo de elaboração da revisão bibliográfica terá como base a definição de um problema e a formulação de uma questão de pesquisa que apresentará relevância para a sociedade e para o meio ambiente. Nesta pesquisa a pergunta que direcionará a revisão

será: Qual a importância de enfatizar sobre as técnicas de recuperação de áreas degradadas? Quais os tipos de erosão hídrica?

A pesquisa teve como objetivo geral realizar um levantamento bibliográfico sobre técnicas de bioengenharia aplicadas na recuperação de áreas degradadas em processos erosivos. E, como específicos, evidenciar estudos e pesquisas que demonstrem técnicas que de recuperação de áreas degradadas; avaliar estudos que evidenciam os resultados obtidos com a aplicação de métodos adotados para a recuperação do solo degradado por erosão; enfatizar as características do solo afetadas com a degradação e destacar os tipos de erosão hídrica.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Degradação do Solo

A degradação do solo resulta em fatores naturais e de má conservação e preservação por parte da ação humana. Suas causas podem ocorrer por diversos motivos dentre eles podemos destacar os impactos ambientais (SOUZA et al., 2020).

Para Costa et al. (2018) o elevado índice de degradação de um solo está relacionado ao grau

de intensificação de variadas atividades agrícolas, além da exploração pelo monocultivo, como falta de cobertura no solo e entre outras práticas podem causar erosão, perda da fertilidade e compactação.

Compreende-se através dos estudos de Ferreira et al. (2016) que em alguns estágios considerados avançados, podem ocorrer a remoção de nutrientes redução da matéria orgânica, transporte de sedimentos e arraste de agroquímicos para fora dos sistemas agrícolas, resultando na quantidade de perda de produtividade.

Considera-se que em vários ambientes brasileiros ocorre a exploração considerada antrópica, ou seja, ação que gera consequência ao meio ambiente, realizada pela ação humana, ocasionando perda dos recursos naturais do solo, gerando grande processo de degradação. Dessa forma, próximo ao baixo nível de interesse em tempo de recuperação dessas áreas faz com que a vegetação natural seja bastante modificada em função da expansão das atividades agrícolas (BATISTA, 2017).

2.2 Medidas de recuperação de erosão

É importante destacar que em variadas técnicas para recuperação de áreas degradadas,

podemos citar que a bioengenharia de solos discorre como métodos tecnológicos ambientalmente sustentável, apresentado através da contenção do solo e condições de declividade, citando exemplos como encostas, aterros sanitários áreas mineradas e dentre outros (ARAUJO; ALMEIDA; GUERRA, 2011).

Ferreira e Neto (2018) reflete acerca das técnicas visuais que são úteis em primeiro instante. Portanto, o uso de sensoriamento remoto e geoprocessamento são instrumentos para o monitoramento do uso da terra ao longo do tempo, a partir dos sensores orbitais é possível o registro e análise dos espectros eletromagnéticos, permitindo avaliar desde produção agrícola, área plantada e até mesmo a degradação ambiental.

Para Guerra e Jorge (2021) o reaterro consiste em um procedimento muito importante, que pode influenciar não só diretamente na qualidade e desempenho da recomposição do pavimento focado no topo ou início da vala, e também pela intervenção que acontecerá sobre os carregamentos verticais que irão contribuir nas tubulações, evitando as rupturas, danos e eventos adversos.

Dessa forma, corroborando com as informações descritas no estudo de Castilho e Gomes (2016),

que atenua a erosão do solo com um fenômeno natural, e que a ação humana intensifica o processo, em quase todo Brasil, cita-se a erosão por voçorocas sendo a principal forma de degradação em alguns casos, estando relacionada com a utilização não sustentável da terra.

A adoção de medidas efetivas de controle preventivo e corretivo da erosão depende da dinâmica do funcionamento hídrico sobre o terreno, devendo considerar também a dinâmica do uso do solo, suas propriedades físicas e químicas, bem como as condições climáticas, em áreas urbanas, em especial a interferência antrópica (SALOMÃO; BARBOSA; CORDEIRO, 2020).

2.3 Terraplanagem

A terraplanagem pode ser conceituada como o movimento de terras, essencial para ocorrer modificações no terreno pré-existentes, atingindo a configuração necessária diante de um projeto de engenharia. Desse modo, a terraplanagem compõe quatro fases determinantes em seu ciclo de operação, dos quais podemos citar a escavação, o carregamento e transporte, descarga e espalhamento, e a compactação. No entanto, essas são as fases que engloba o início da

realização até os ensaios laboratoriais, portanto esse método contribui para utilização de vários tipos de execuções como o de aterros, estradas, aeroportos, prédios, barragens e até mesmo conjuntos habitacionais (FROTA; SANCHES; PINHEIRO, 2021).

2.4 Aterro e Reaterro

Os aterros formam segmentos, no qual sua implementação necessita do depósito de materiais, para composição de modelo de projeto, os matérias de aterros são oriundos de cortes, dos quais os serviços operacionais em decorrência a descarga, o espalhamento, a correção da umidade (umedecimento ou aeração) e a compactação dos materiais escavados, para confecção do corpo e da camada final dos aterros, e também para substituição de volumes retirados nos rebaixamentos de plataforma em cortes ou nos terrenos de fundação dos próprios aterros (ARAUJO; ALMEIDA; GUERRA, 2011).

O reaterro das valas consiste no processo importante, pois influencia diretamente na qualidade e desempenho da recomposição do pavimento (no início da vala), como também sobre os carregamentos verticais que atuarão em decorrência das as tubulações, de maneira a

se evitar sua ruptura ou eventuais danos (SALOMÃO; BARBOSA; CORDEIRO, 2020).

É importante destacar que, os serviços de reaterro de valas oferecidos em vias urbanas, necessários para implantação de redes e obras de infraestrutura subterrânea, quando executados de forma errônea, surge riscos e acabam contribuindo diretamente para o comprometimento dos pavimentos, em razão do aparecimento precoce dificuldades posteriores aos reaterros, podendo destacar as trilhas de roda excessivas, ondulações, erguimento, trincas, buracos e degraus (BORRELLI et al., 2017).

No entanto, para corrigir e evitar danos é necessário certificar a garantia da qualidade dos reaterros, necessitando de controles tecnológicos sistemáticos em toda a extensão das valas, com avaliação dos materiais utilizados e a determinação da capacidade de suporte in situ, e demais verificação das metodologias de execução aceita (CASTILLO; GOMES, 2016).

Todavia, o reaterro de valas envolvendo redes compreende no enchimento do local anteriormente escavado, com solo compactado em camadas, com pelo menos três segmentos ou faixas ao longo da altura do reaterro: faixa lateral à tubulação, faixa intermediária e faixa

superior, comportando a camada final (BATISTA, 2017).

2.5 Erosão

A evolução de processos erosivos ocorre devido a carência de planejamento ambiental, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, fatores que determinam o início do processo erosivo. Embora muitas atividades colaboram para o surgimento e afetam de modo direto ou indiretamente, focando nas características da superfície terrestre, podendo originar a preparação de ravinas e voçorocas (GUERRA, 2018).

Jorge e Guerra (2020) enfatizam em seus estudos que a erosão e degradação dos solos são problemas mundiais, ocasionando diversificados transtornos ao Brasil. As consequências, tanto urbanos, como rurais, aumentam por quase todo território nacional. Por sua vez, esses problemas provocam grandes impactos ambientais e socioeconômicos nas bacias hidrográficas. Dessa forma, é importante que os solos sejam conservados para o presente e para gerações futuras.

Os resultados de um estudo desenvolvido por Borrelli et al. (2017), que objetivou avaliar o impacto global do uso da terra no século XXI,

indicam que as atividades humanas e as mudanças relacionadas ao uso da terra são as principais causas da erosão acelerada do solo. O estudo sugere um aumento considerável da erosão do solo em todo o mundo, e isso é motivado pela expansão das áreas agrícolas.

2.6 Classificação dos agentes erosivos

Em relação aos agentes erosivos esta etapa compreende identificação de propriedades ambientais referentes a agentes desencadeadores de processos erosivos. Os agentes desencadeadores são aqueles que determinam as variações nas taxas de erosão. Por conta da interação desses fatores, certas áreas erodem mais do que as outras (SILVA et al., 2017).

De um modo geral, as pesquisas sobre erosão do solo consideram como sendo fatores dos processos erosivos a erosão da chuva, as propriedades dos solos, cobertura vegetal e características das encostas. A intervenção do homem pode alterar esses fatores e, conseqüentemente, apressar ou retardar o aparecimento de processos erosivos (SILVA et al., 2017).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Procedimentos metodológicos

De acordo com Severino (2013), a pesquisa bibliográfica é decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, com artigos, livros e teses. Utiliza-se de dados já trabalhados por outros estudiosos.

Esta pesquisa é caracterizada qualitativa, realizada através de estudos disponíveis nas bases de dados google Scientific Electronic Library Online (SciELO), google acadêmico em busca de livros e manuais técnicos.

3.1.1 Quanto à natureza

Quanto à natureza, o presente estudo, é uma revisão integrativa, qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica, onde especifica o objeto de estudo e como ocorre a coleta e análise dos estudos primários e os critérios de busca são especificados (PEREIRA et al.,2018).

3.1.2 Quanto aos fins

O estudo apresenta caráter qualitativos, que se denominam principalmente como aqueles que buscam a compreensão de um determinado assunto no seu ambiente natural, ou seja, onde eles efetivamente acontecem. Nesse processo, é importante destacar que a busca por dados na investigação leva o pesquisador a percorrer

caminhos diversos, ou seja, utiliza uma diversidade de procedimentos e instrumentos de contribuição para análise de dados. Em particular neste trabalho, a partir da abordagem qualitativa, propõe-se discutir a sua análise levando em consideração a pesquisa bibliográfica (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015).

3.1.3 Quanto aos meios

Adotou-se a pesquisa bibliográfica que fornece o suporte a todas as etapas de qualquer tipo de pesquisa, uma vez que auxilia na definição do problema, na determinação dos objetivos, na construção de hipóteses, na fundamentação da justificativa da escolha do tema e na elaboração do resultado final da pesquisa (FONTANA, 2018).

A pesquisa bibliográfica, conforme mencionado por Prodanov e Freitas (2013, p. 54), posiciona o pesquisador em contato direto com toda a produção escrita sobre a temática que está sendo estudada. Para os autores, “Na pesquisa bibliográfica, é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar”.

Esta pesquisa foi baseada por meios bibliográficos que se constituem na seleção de

informações por meio de livros, artigos, textos e outros materiais de caráter científico. Os dados coletados são utilizados no estudo como forma de citações e referências, assim servindo de embasamento no desenvolvimento do tema pesquisado. Houve delimitação temporal dos artigos utilizados entre o ano 2010 a 2022 possuindo um alto grau de abrangência.

Após pesquisa nas bases de dados, os estudos selecionados foram identificados e analisados, sendo relacionado a temática de estudo. Foi realizado uma análise por título para a exclusão de artigos repetidos ou que não contemplem os objetivos da pesquisa. Os resumos e textos foram lidos na íntegra para serem incluídos ao estudo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo desse pressuposto, destaca-se que a intensificação de processos naturais decorrentes das ações do homem tem levado a um alto nível de degradação do solo, gerando impactos negativos a longo prazo, o que se torna essencial no decorrer do tempo a recuperação de áreas degradadas.

Há evidências que, a ocupação desordenada dessas encostas, desmatadas para a construção de casas e ruas, que, na maior parte das vezes,

não possuem rede de esgoto e galerias pluviais adequadas e dimensionadas para suportar o crescimento urbano, é a principal responsável pela ocorrência desses processos, que causa.

Após a análise dos estudos científicos, verificou-se que é necessário que mais pesquisas sejam realizadas, trazendo contribuições para técnicas de bioengenharia aplicadas na recuperação de áreas degradadas em processos erosivos são objetos de estudo frente às mudanças climáticas e impactos negativos das mudanças no uso da terra.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAUJO, G. H. de S; ALMEIDA, J. R. de; GUERRA, A. J. T. **Gestão Ambiental de Áreas Degradadas**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.

BORRELLI, P. et al. Uma avaliação do impacto global da mudança do uso da terra no século 21 na erosão do solo. **Comunicações da Natureza**, v. 8, n. 1, p. 1–13, 2017.

CASTILLO, C E GÓMES, J A. Um século de pesquisas sobre erosão de voçorocas: Urgência, complexidade e abordagens de estudo. **Earth-Science Reviews**, 2016.

COSTA, T. G. A.; IWATA, B. de F.; TOLEDO, C. E.de; COELHO, J. V.; CUNHA, L. M.; CLEMENTINO, G. E.

dos S.; LEOPOLDO, N. C. M. Dinâmica de Carbono do Solo em Unidade de Conservação do Cerrado Brasileiro sob diferentes fitofisionomias. **Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental**, v. 7, n. 4. p. 306-323, 2018.

FERREIRA, E. M.; ANDRAUS, M. P.; CARDOSO, A. A.; COSTA, L. F. S. LÔBO, L. M.; LEANDRO, W. M. Recuperação de áreas degradadas, adubação verde e qualidade da água. **Revista Monografias Ambientais**, v. 15, n.1, p.228-246, 2016.

FERREIRA, D. A. C.; DIAS, H. C. T. Situação atual da mata ciliar do ribeirão São Bartolomeu em Viçosa, MG. **Revista Árvore**, Viçosa, v. 2, n. 4, p. 617 – 623, 2014.

FERREIRA, G. C. V.; NETO, J. A. F. Usos de geoprocessamento na avaliação de degradação de pastagens no assentamento ilha do coco, Nova Xavantina-Mato Grosso, Brasil. **Revista Engenharia na Agricultura**, v. 26, n. 02, p. 140-148, 2018.

FONTANA, F. Técnicas de pesquisa. In: MAZUCATO, T. (org.). **Metodologia da pesquisa e do trabalho científico**. Penápolis, SP: FUNEPE, 2018. p. 59-78.

FROTA, A. G.; SANCHES, A. E.; PINHEIRO, É. C. N. M. Execução de terraplanagem – estudo de caso: ramal Sulivan Portela no Município de Rio Preto da Eva. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v.7, n.12, 2021.

GUERRA, A. J. T.; JORGE, M. do. C. O. Degradação dos solos – abordagens teóricas e estudos de casos, ao longo de 25 anos (1994–2019), no âmbito do Lagesolos. Humboldt – **Revista de Geografia Física e Meio Ambiente**, v. 1, n. 2, 2021.

JORGE, M.C.O; GUERRA, A.J.T. **A bacia hidrográfica: compreendendo o rio para entender a dinâmica das enchentes e inundações. In: Geografia e os Riscos Socioambientais.** Organizadores: Cristiane Cardoso, Michele Souza da Silva e Antonio Jose Teixeira Guerra. Editora Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 25-43, 2020.

KRIPKA, R. M. L.; SCHELLER, M.; BONOTTO, D. L. Pesquisa documental na pesquisa qualitativa: conceitos e caracterização. **Revista de investigaciones UNAD**, Bogotá – Colombia, v. 14, n. 2, p. 55-73, jul./dez. 2015.

PEREIRA, A. S.; SHITSUKA, D. M.; PARREIRA, F. J.; SHITSUKA, R. **Metodologia da pesquisa científica.** UFSM, 2018.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico.** Novo Hamburgo, RS: Feevale, 2013.

ROTTA, C. M. dos S. **Estudo da recuperação de áreas degradadas por processos erosivos: procedimentos e eficiência dos métodos.** 2012. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012.

SOUZA, A. G. V; FARIA, L. O; JESUS, T. F; MATOS, E. dos R. Degradação dos solos de agricultura intensiva, diagnóstico e métodos de recuperação. **Revista Agrotecnologia**, Ipameri, v.11, n.1, p.23-29, 2020.

SOUZA, N.C. et al. Modelo de classificação de processos erosivos lineares ao longo de ferrovias através de algoritmo de árvore de decisão e geotecnologias. **Boletim Ciências Geodésicas**, v. 23, n.1, p.72 – 86, 2017.

SCHMEIER, N. P. Bioengenharia de solos: uma alternativa à recuperação de áreas degradadas. **Revista destaques acadêmicos**, v. 5, n. 4, 2013.

SALOMÃO, P. E. A; BARBOSA, L. C.; CORDEIRO, I. J. M. Recuperação de áreas degradadas de

pastagens: uma breve revisão. **Investigação, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 9, n. 2, 2020.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do Trabalho Científico**, Ed. Cortez, 2013.

¹Pós-graduando em Gestão Ambiental, Auditoria e Perícia.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7341-2271>

²Pós-graduando em Gestão Ambiental, Auditoria e Perícia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5250-8442>

³Mestre em Engenharia de produção pela Universidade Federal do Amazonas.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9953-8342>

[← Post anterior](#)

**A RevistaFT é uma
Revista Científica
Eletrônica
Multidisciplinar
Indexada de Alto
Impacto e Qualis
“B2” em 2023.**

Periodicidade
mensal e de acesso
livre. Leia
gratuitamente
todos os artigos e
publique o seu
também [clikando
aqui.](#)

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11

98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.co
m.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior (CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados da
Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn
Nobre
Dra. Edna Cristina
Dra. Tais Santos
Rosa

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente em
revistaft.com.br/expediente Venha fazer
parte de nosso time
de revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda.
1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon |
Rio de Janeiro-RJ | Brasil